

УДК 338.45.01

DOI 10.5281/zenodo.15255752

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ЛОГИСТИКИ

APPLICATION OF SUSTAINABILITY PRINCIPLES IN THE DIGITAL TRANSFORMATION OF OIL AND GAS LOGISTICS

СУББОТИНА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО».
КАРПОВИЧ АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО».

SUBBOTINA LIDIYA VLADIMIROVNA,
ITMO University.
KARPOVICH ANASTASIA ANDREEVNA,
ITMO University.

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на устойчивость логистических процессов в нефтегазовой отрасли в контексте реализации ESG-принципов. На основе анализа отраслевых данных и открытых источников выделены ключевые технологии, способствующие экологической, социальной и управленческой устойчивости логистики. Определены ключевые ESG-метрики в логистике нефтегазовой отрасли и выявлены особенности их применения. Результаты исследования могут быть использованы при формировании цифровых стратегий устойчивого развития логистики в нефтегазовых компаниях.

The article examines the impact of digital technologies on the sustainability of logistics processes in the oil and gas industry in the context of the implementation of ESG principles. Based on the analysis of industry data and open sources, key technologies contributing to the environmental, social and managerial sustainability of logistics have been identified. The key ESG metrics in the logistics of the oil and gas industry have been identified and the specifics of their application have been identified. The research results can be used in the formation of digital strategies for the sustainable development of logistics in oil and gas companies.

Ключевые слова: ESG, цифровизация логистики, нефтегазовая отрасль, устойчивое развитие, цифровые технологии, IoT, блокчейн, цифровые двойники.

Key words: ESG, logistics digitalization, oil and gas industry, sustainable development, digital technologies, IoT, blockchain, digital twins.

Введение.
Современная нефтегазовая логистика сталкивается с необходимостью цифровой трансформации, обусловленной не только стремлением к повышению эффективности и снижению издержек, но и необходимостью соответствия принципам устойчивого развития (ESG – Environmental, Social, and Governance). В условиях глобального перехода к «зелёной экономике» компании нефтегазового сектора вынуждены адаптировать свои логистические процессы к новым требованиям, включая сокращение выбросов углерода, повышение про-

зрачности цепочек поставок и соблюдение социальных стандартов.

Цифровые технологии, такие как блокчейн, искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT) и цифровые двойники, открывают новые возможности для трансформации логистики в нефтегазовой отрасли. Они позволяют не только оптимизировать использование ресурсов, но и обеспечить соответствие ESG-метрикам за счёт прозрачности и автоматизированного контроля.

Теоретическая рамка исследования основывается на междисциплинарном синтезе подходов к цифровой трансформации и устойчивому развитию. Концепция ESG, предложенная Дж. Элкингтоном и развиваемая в современных российских и зарубежных исследованиях (Колесникова, 2023; Imperiale и др., 2023; Landi и др., 2022), включает экологические, социальные и управленческие аспекты деятельности организаций и становится основой корпоративной устойчивости. В логистическом контексте ESG-метрики отражают такие показатели, как уровень выбросов CO₂, энергоэффективность, безопасность труда, прозрачность цепочек поставок и качество взаимодействия с подрядчиками.

Цифровая трансформация, согласно исследованиям Баракова (2023), Флаксмана и Любимовой (2023), а также зарубежных авторов (Behl и др., 2023; Li и др., 2024), включает не только технологические изменения, но и трансформацию бизнес-моделей, организационных структур и процессов принятия решений. В контексте нефтегазовой логистики такие технологии, как IoT, AI, блокчейн и цифровые двойники, позволяют повысить адаптивность логистических систем и обеспечить контроль за ESG-показателями в реальном времени.

Исследования Dai и Tang (2022), а также G.C. Landi и коллег (2022) показывают, что интеграция цифровых решений с ESG-целями обеспечивает компаниям устойчивое конкурентное преимущество, особенно в отраслях с высоким уровнем риска, таких как нефтегазовая промышленность.

Методология исследования.

Данное исследование опирается на теоретико-аналитический подход и направлено на изучение влияния цифровых технологий на устойчивость логистики в нефтегазовой отрасли. В качестве основного материала были использованы открытые источники: ESG-отчёты российских и зарубежных компаний, отраслевые аналитические обзоры, корпоративные стратегии устойчивого развития и цифровизации, а также регуляторные документы. Исследование строится на контент-анализе ESG-отчётности, что позволило выделить ключевые метрики, применимые к логистике, и выявить их фактическую интеграцию в управленческие практики компаний.

Сравнительный анализ цифровых решений – таких как IoT, искусственный интеллект, цифровые двойники и блокчейн — дал возможность оценить их вклад в реализацию экологических, социальных и управленческих целей устойчивого развития.

Научная проблема.

Недостаточный уровень устойчивости логистических процессов в нефтегазовой отрасли, обусловленный фрагментарным внедрением цифровых технологий и слабой интеграцией ESG-принципов в стратегическое управление цепочками поставок.

Цель исследования.

Выявить, как внедрение цифровых технологий влияет на показатели устойчивого развития, а также определить ключевые ESG-метрики в логистике нефтегазовой отрасли.

Применение ESG-метрик в логистике нефтегазовой отрасли.

Внедрение ESG-метрик (экологических, социальных и управленческих показателей) является ключевым элементом цифровой трансформации логистики нефтегазовой отрасли. Эти показатели позволяют оценивать эффективность деятельности компаний с точки зрения устойчивого развития и соответствия современным требованиям инвесторов и регуляторов.

Внедрение системы измеримых показателей – ESG-метрик позволяет оценить влияние

логистики на экологическую, социальную и управленческую составляющие деятельности. Метрики и стандарты ESG постепенно стали общепринятой мерой, позволяющей определять и контролировать показатели устойчивости [20]. Показатели ESG являются критерием для измерения экологической и социальной ответственности компаний [18], а операционные показатели являются не менее важным аспектом принятия ESG и были исследованы через призму экономики замкнутого цикла и Индустрии 4.0 [14].

Важность включения всей логистической цепочки поставок в систему измерений, а не только внутренней логистики, видна в случае ExxonMobil [20]: в то время как компания заявляла о сокращении выбросов парниковых газов, вместо этого наблюдалось увеличение выбросов, поскольку компания просто переключалась на своих партнёров по цепочке поставок операции, влекущие углеродный след.

Ключевые метрики, связанные с экологической составляющей, направлены на контроль за углеродным следом логистики, потреблением энергии, объёмом переработки и обезвреживания, что показывает уровень применения экономики замкнутого цикла, а также контроль количества эко-инцидентов, таких как утечки, разливы и аварии при транспортировке.

В социальном аспекте используются следующие метрики: производственный травматизм, обеспечение достойных условий труда, права человека в цепочке поставок, охрана здоровья и профилактика заболеваемости, а также развитие компетенций персонала, что является частью социальной ответственности компании.

Экономическая эффективность оценивается с помощью стандартных финансовых показателей – ROI (коэффициент рентабельности инвестиций), NPV (чистая приведённая стоимость), объём достигнутой экономии средств. Метрика прозрачности логистических процессов зависит от уровня цифровых систем учёта, автоматизированных отчётов и открытого мониторинга. Также, измеряется наличие антикоррупционных политик, например в выборе подрядчиков и проведении тендеров. Кроме этого, важна своевременность и полнота ESG-отчётности, раскрытие логистических рисков и мероприятий по их снижению. ESG-критерии следует применять и в принятии решений по логистике – например, выбор поставщиков с учётом их ESG-профиля. Структура ESG Total Cost of Ownership (ESG TCO), обсуждаемая в нефтегазовой отрасли, обеспечивает комплексный подход к интеграции факторов ESG в процессы выбора поставщиков, тем самым повышая операционную устойчивость и непрерывность бизнеса [15].

Однако некоторые исследователи считают, что в настоящее время нет единодушного согласия относительно корреляции между ESG и риском, а также между ESG и прибыльностью [17]. Другие же исследования установили корреляцию между репутационным риском ESG и снижением производительности [16]. Согласно проведенному анализу ESG-развития в реальном и финансовом секторах рейтинговым агентством «Эксперт РА» [21], около 79 % компаний промышленного сектора не учитывают в своей деятельности принципы устойчивого развития, в свою очередь около 1/3 финансовых институтов, входящих в топ-20, ввели систему KPI, включающую показатели ESG в процессах кредитования и инвестирования. Включение ESG-метрик при оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков является стимулирующим элементом для реализации принципов устойчивого развития в инвестиционной деятельности компаний реального сектора [6].

Влияние цифровых технологий на устойчивость логистики нефтегазовой отрасли.

Цифровые технологии становятся ключевым инструментом повышения устойчивости логистики в нефтегазовой отрасли, охватывая все её звенья – от снабжения месторождений до внутренней логистики переработки и транспортировки [2]. Каждое направление логистики имеет свои особенности цифровой трансформации и соответствующее влияние на ESG-показатели.

В логистике добычи использование Интернета вещей (IoT) и цифровых двойников позволяет отслеживать поставки, контролировать условия эксплуатации оборудования и оперативно реагировать на изменения [10]. Это повышает безопасность труда, снижает аварийность и способствует рациональному использованию ресурсов. Технологии обеспечивают сокращение простоев и оптимизацию поставок, а также минимизацию утечек и вредных выбросов.

На этапе переработки и хранения цифровизация охватывает управление складами и резервуарами, контроль параметров температуры и давления. Внедрение IoT, AI и предиктивной аналитики повышает точность контроля за условиями хранения и способствует обучению персонала в новых условиях [3]. Экономические эффекты выражаются в снижении потерь, затрат на хранение и повышении энергоэффективности, при этом экологические выгоды заключаются в предотвращении загрязнений и утечек.

Магистральная транспортировка выигрывает от технологий IoT, цифровых двойников и искусственного интеллекта за счёт мониторинга состояния нефте- и газопроводов, прогнозирования ремонтных работ и повышения общей надёжности [13]. Это снижает риски и аварийность, сокращает расходы на обслуживание и минимизирует экологический ущерб от утечек и разливов.

В области снабжения цифровизация проявляется в применении блокчейн-решений и платформенных систем для отслеживания поставок, обеспечения прозрачности договорных отношений и анализа ESG-профиля контрагентов [18]. Это укрепляет этичность взаимодействия, способствует соблюдению социальных норм, снижает ценовые риски и позволяет выбирать более устойчивых поставщиков.

Наконец, внутренняя логистика получает преимущества от автоматизации перемещений внутри производственных площадок и интеграции с ERP-системами [20]. Использование AI и сенсоров позволяет снизить физическую нагрузку на персонал, улучшить условия труда, повысить точность операций и обеспечить рациональное использование ресурсов и энергии.

Таким образом, цифровые технологии оказывают многоплановое воздействие на устойчивость логистики, обеспечивая улучшения по всем направлениям ESG – от снижения выбросов и повышения прозрачности до улучшения условий труда и снижения затрат.

Вся представленная информация систематизирована в таблице «Влияние цифровых технологий на устойчивость логистики нефтегазовой отрасли» (табл. 1), отражающей взаимосвязь между логистическими направлениями, цифровыми решениями и их социальными, экономическими и экологическими эффектами.

Таблица 1. Влияние цифровых технологий на устойчивость логистики нефтегазовой отрасли

Сфера устойчивой логистики	Трансформация процессов	Технология	Социальные эффекты	Экономические эффекты	Экологические эффекты
Логистика добычи	<ul style="list-style-type: none"> – Контроль поставок на месторождения. – Учет оборудования и материалов. – Онлайн-мониторинг условий. 	IoT, цифровые двойники	<ul style="list-style-type: none"> Повышение безопасности труда Снижение аварийности 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение простоев и сбоев Оптимизация поставок 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение утечек и выбросов Рациональное использование ресурсов

Логистика переработки и хранения	<ul style="list-style-type: none"> – Управление складами и резервуарами. – Оптимизация складских запасов. – Контроль температур/давления. 	IoT, AI, предиктивная аналитика	<ul style="list-style-type: none"> Повышение контроля за условиями хранения Обучение персонала 	<ul style="list-style-type: none"> Минимизация потерь при хранении Снижение затрат на хранение 	<ul style="list-style-type: none"> Энергоэффективность Предотвращение загрязнений
Магистральная транспортировка	<ul style="list-style-type: none"> – Оптимизация маршрутов нефте- и газопроводов. – Мониторинг давления и утечек. – Прогнозирование ремонтов. 	IoT, цифровые двойники, AI	<ul style="list-style-type: none"> Повышение безопасности объектов Снижение аварий и рисков 	<ul style="list-style-type: none"> Оптимизация затрат на обслуживание Снижение аварийных расходов 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшение выбросов при утечках Сокращение разливов
Снабжение (закупки и подрядчики)	<ul style="list-style-type: none"> – Отслеживание цепочек поставок. – Прозрачность договоров. – ESG-анализ контрагентов. 	Блокчейн, платформенные решения	<ul style="list-style-type: none"> Этичность взаимодействия Соблюдение норм труда подрядчиков 	<ul style="list-style-type: none"> Снижение ценовых рисков Автоматизация закупочной деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> Выбор устойчивых поставщиков Снижение углеродного следа
Внутрипроизводственная логистика	<ul style="list-style-type: none"> – Автоматизация перемещений внутри заводов и терминалов. – Интеграция логистики с ERP. 	AI, цифровые платформы, сенсоры	<ul style="list-style-type: none"> Улучшение условий работы Снижение физической нагрузки 	<ul style="list-style-type: none"> Сокращение неэффективных перемещений Экономия времени 	<ul style="list-style-type: none"> Рациональное использование топлива и энергии

Источник: составлено авторами

В условиях активной цифровой трансформации и растущего внимания к устойчивому развитию нефтегазовая логистика приобретает стратегическое значение для достижения ESG-целей компаний. В рамках исследования были выделены ключевые ESG-метрики, применимые к логистике, а также проанализировано, как цифровые технологии – такие как IoT, искусственный интеллект, блокчейн и цифровые двойники – влияют на экологическую, социальную и управленческую устойчивость логистических процессов. Полученные результаты позволяют рассматривать цифровизацию не только как инструмент повышения эффективности, но и как важное средство интеграции принципов устойчивого развития в операционную деятельность. Материалы статьи могут служить основой для дальнейшего развития методических подходов и прикладных решений в области устойчивой логистики нефтегазового сектора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азиева Р.Х. Мониторинг результатов цифровой трансформации в нефтегазовой отрасли // ЕГИ. 2022. № 40 (2). С. 21-28.
2. Аминов К.А., Ляндау Ю.В. Цифровая трансформация нефтегазового комплекса как способ повышения эффективности производственных процессов в топливно-энергетическом секторе // Инновации и инвестиции. 2023. № 1. С. 258-261.
3. Бараков В.С. Цифровая трансформация промышленных предприятий и экономический рост // Вестник ВолГУ. Экономика. 2023. № 4. С. 90-103.
4. Программы инновационного развития компаний с государственным участием: промежуточные итоги и приоритеты / М.А. Гершман [и др.]. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 128 с.
5. Колесникова А.В. Формирование принципов устойчивого развития компаний нефтегазового комплекса // Вестник университета. 2023. № 2. С. 66-75.
6. Кушниренко М.Р. Разработка алгоритма оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков с учетом факторов устойчивого развития // Известия ВУЗов. Экономика, финансы и управление производством. 2022. № 3 (53). С. 22-33.
7. Assessment of the role of the state in the management of mineral resources / Litvinenko V.S. [et al.] // Journal of Mining Institute. 2023. Vol. 259. pp. 95-111.
8. Полянская И.Г., Юрак В.В. Идентификация текущего состояния цифровой трансформации лидеров нефтегазовой отрасли России // Известия Уральского государственного горного университета. 2022. Вып. 4 (68). С. 139-150.
9. Пырков И.В., Евдокимов А.Н. Стратегия цифровой трансформации в условиях ограниченный отраслевого развития на примере нефтедобывающей отрасли // Московский экономический журнал. 2023. № 3. С. 344-353.
10. Рослякова Я.Д. Оптимизация управления нефтегазовым производством на основе трансформации его деятельности // Инновации и инвестиции. 2022. № 2. С. 89-92.
11. Третьяков Н.А., Череповицын А.Е. Цифровая трансформация арктического нефтегазового комплекса: новые вызовы и возможности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2022. № 1. С. 17-32.
12. Тулупов А.С., Титков И.А. Производство и экспорт сжиженного газа: трансформация бизнес-моделей с учетом глобальных трендов декарбонизации и цифровизации // Проблемы рыночной экономики. 2021. № 4. С. 102-111.
13. Флакман А.С., Любимова Н.Г. Перспективы и направления цифровой трансформации российских нефтегазовых компаний // Вестник университета. 2023. № 4. С. 91-97.
14. Singh R., Pereira V., Laker B. Analysis of Industry 4.0 and circular economy enablers: a step towards resilient sustainable operations management / Behl A. [et al.] // Technol. Forecast. Soc. Change. 2023. Vol. 189. Art. 122363. URL: <https://colab.ws/articles/10.1016%2Fj.techfore.2023.122363>.
15. ESG Total Cost of Ownership: A Case Study in the Oil and Gas Industry / G. Bandeira [et al.]. 2024.
16. Imperiale F., Pizzi S., Lippolis S. Sustainability reporting and ESG performance in the utilities sector // Utilities Policy. 2023. Vol. 80. Art. 101468. URL: <https://ideas.repec.org/a/eee/juipol/v80y20-23ics0957178722001321.html>.
17. Embedding sustainability in risk management: the impact of environmental, social, and governance ratings on corporate financial risk / Landi G.C. [et al.] // Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2022. Vol. 29 (4). pp. 1096-1107.
18. Zeng H., Li R.Y.M., Zeng L. Evaluating green supply chain performance based on ESG and financial indicators // Frontiers in Environmental Science. 2022. Vol. 10. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2022.982828/full>.
19. Li L., Liu Q., Xing X., Liang M. Study on the Impact of Digital Transformation on Carbon Emissions of Oil and Gas Companies // E3S Web of Conferences. 2024. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2024/58/e3sconf_net-1c2024_03022/e3sconf_net-1c2024_03022.html.
20. Dai T., Tang C. Frontiers in service science: integrating ESG measures and supply chain management: research opportunities in the postpandemic era // Service Science. 2022. Vol. 14 (1). pp. 1-12.

21. ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1 // RAEX. URL: https://www.raexpert.ru/researches/banks/esg_1h2021 (дата обращения: 08.04.2025).

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Карпович А.А., Субботина Л.В., 2025.